

Informatiebeveiliging: een dynamisch concept

Prof. L.C. van Zutphen

THEMA

Inleiding

Bedrijven en individuen maken voor hun communicatie en transacties steeds meer gebruik van computers en gekoppelde telefaciliteiten, die hen een bereik bieden tot ver over de grenzen van de eigen organisatie en de directe persoonlijke levenssfeer.

Nu al kan worden vastgesteld dat de zich nog steeds vernieuwende informatietechnologie in de komende jaren een grote invloed zal uitoefenen op de wijze waarop bedrijven worden gestructureerd en hun zaken zullen doen. Ook individuele personen worden in de werksituatie en in de privé-sfeer met ingrijpende veranderingen geconfronteerd.

Alle trends wijzen erop dat de zogenaamde eindgebruikers - en dat zijn velen van ons - op een of andere wijze hun plaats zullen innemen in een computernetwerk, waarbij zij optimaal gebruik kunnen maken van de vele beschikbare faciliteiten.

Voor een grote groep zal dat wellicht beperkt kunnen blijven tot een minimale service, bijvoorbeeld door aansluiting op een electronic mailsysteem of het verlenen van fax-support. Anderen echter zullen toegang moeten hebben tot een ruime keuze van data-bases, applicatie-programma's, netwerkfuncties en dergelijke.

Organisatorisch worden de nieuwe samenwerkingsverbanden gekenmerkt door decentralisatie en deconcentratie, waardoor de eigen verantwoordelijkheden van eindgebruikers in het eigen domein sterk zullen toenemen. Coördinatie en toezicht blijven uiteraard onmisbare functies. Een centrale regie kan niet worden gemist.

In een omgeving als hiervoor kort geschetst is informatiebeveiliging essentieel.

Dit thema staat daarom in deze MAB-special in het brandpunt van de belangstelling.

Maar wat dient onder informatiebeveiliging te worden verstaan? Op deze vraag wordt in de literatuur en in de praktijk een zeer verschillend antwoord gegeven.

Wat is informatiebeveiliging?

Wie in de literatuur op zoek gaat naar definities van het begrip informatiebeveiliging stuit daarbij op een veelheid van omschrijvingen. Strous omschrijft informatiebeveiliging als het geheel van middelen en maatregelen met betrekking tot gegevens en gegevens-verwerkende systemen ter verkrijging en handhaving van de vereiste vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.

De driedeling vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid treft men veel aan in publicaties over dit onderwerp. Het zijn echter meer (kwaliteits)aspecten van beveiliging en zeggen weinig over de doelstellingen van informatiebeveiliging.

Als tegenpool treffen wij in de FIPS-publicatie 39 'Glossary for Computer Systems Security' niet één, maar liefst elf aparte definities aan. Computer security wordt in dit geschrift onderscheiden in - overigens samenhangende - componenten als data security, ADP systems security, administrative security etc.

Prof. L.C. van Zutphen is emeritus hoogleraar Accountantscontrole aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van het Examenbureau Registeraccountants en lid van de Orde van Organisatiedeskundigen en -Adviseurs.

In Directive 5200.28 van het Amerikaanse Department of Defense staat de beveiliging van geclassificeerde gegevens centraal, hetgeen leidt tot een wel heel specifieke omschrijving van informatiebeveiliging. Deze luidt: 'to assure that systems which process, store, or use classified data and produce classified information will, with reasonable dependability, prevent deliberate or inadvertent access to classified material by unauthorized persons and unauthorized manipulation of the computer and its associated peripheral devices'.

In het algemeen kan worden waargenomen dat het in de bestudeerde definities gaat om meer algemeen of soms zeer specifiek geformuleerde beveiligingseisen in termen die te maken hebben met potentiële bedreigingen, risico's en doelstellingen en rekening houdend met de karakteristieke eisen van een organisatie.

Een zeer brede opvatting is te vinden in Nivrageschrift 53 Automatisering en Controle, deel VII Kwaliteitsoordelen over informatievoorziening.

Vanuit het welhaast allesomvattende begrip *kwaliteit van de informatievoorziening* wordt een zevental criteria voor de beoordeling daarvan geformuleerd, te weten: beschikbaarheid, exclusiviteit, integriteit, controleerbaarheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van respectievelijk informatie, het informatiesysteem en van de informatievoorziening.

Als zevende criterium wordt nog genoemd de bescherming van waarden tegen verlies of diefstal. Samengevat met de vier eerstgenoemde criteria ontstaat het in de praktijk ook veel gebruikte begrippenpaar *betrouwbaarheid en continuïteit van de informatievoorziening*.

Deze terminologie wordt bijvoorbeeld gehanteerd in het veel aangehaalde en in ons land toch wel baanbrekende Memorandum van de Nederlandse Bank, dat als officiële titel draagt: 'Betrouwbaarheid en Continuïteit van de Geautomatiseerde Gegevensverwerking in het Bankwezen'.

Directe aanleiding voor de publicatie van dit document waren de extra risico's wat betreft de grotere afhankelijkheid en kwetsbaarheid als gevolg van de steeds verder voortschrijdende integratie van de bedrijfsprocessen en de automatisering in het bankwezen. De Nederlandsche Bank spreekt in dat verband van zeer aanzienlijke risico's zoals het fraude- en foutenrisico en het

uitvalrisico. Risicopunten in het bankwezen maar tegelijkertijd van een groot maatschappelijk belang.

Het beleid van de onder toezicht van de Bank staande kredietinstelling dient erop gericht te zijn dat er een periodieke afweging plaatsvindt van concrete risico's enerzijds en gerichte maatregelen om hieraan het hoofd te kunnen bieden anderzijds. Maatregelen van informatiebeveiliging wel te verstaan, gericht op het elimineren of mitigeren van de hiervoor genoemde risico's.

Een betrekkelijk recente uitwerking van informatiebeveiliging is te vinden in de eind 1994 verschenen Code voor Informatiebeveiliging, een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Normalisatie Instituut en het ministerie van Economische Zaken.

Als doel van de beveiliging wordt hier gezien het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het minimaliseren van de schade voor het bedrijf door bedrijfsincidenten zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele gevolgen te beperken.

Volgens de Code is informatiebeveiliging gebaseerd op een drietal principes; zij specificeren tevens de inhoud van het begrip:

- *Vertrouwelijkheid*: het beschermen van gevoelige informatie tegen onbevoegde kennisname.
- *Integriteit*: het waarborgen van de correctheid en de volledigheid van informatie en computer-programmatuur.
- *Beschikbaarheid*: zeker stellen dat informatie en essentiële diensten op de juiste momenten beschikbaar zijn voor gebruikers.

Voor dit bijzondere nummer heeft de redactie deze afbakening van informatiebeveiliging als referentiekader gekozen.

Een tiental maatregelen wordt in de Code essentieel of fundamenteel geacht en is van toepassing op elk bedrijf en elke omgeving. Deze worden in de Code uitvoerig behandeld; hieronder volgt een korte weergave:

- 1 Het opstellen van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging
- 2 Toewijzing van verantwoordelijkheden
- 3 Training en opleiding voor informatiebeveiliging
- 4 Rapportage van beveiligingsincidenten
- 5 Viruscontrole

- 6 Het proces van continuïteitsplanning
- 7 Voorkomen onrechtmatig kopiëren van programmatuur
- 8 Beveiliging van bedrijfsdocumenten
- 9 Naleving wetgeving bescherming persoonsgegevens
- 10 Naleving van het beveiligingsbeleid

Vergeleken met de doelstellingen van het memorandum van de Nederlandsche Bank is ook hier sprake van beperkte doelstellingen, zij het met een enigszins bredere scope.

Een andere benadering die met name in de Angelsaksische landen wordt aangetroffen is de aanpak van het informatiebeveiligingsvraagstuk in het kader van de totale controlstructuur van het bedrijf.

Een bekend en in de praktijk veel toegepast model vormen de Computer Control Guidelines van het Canadian Institute of Chartered Accountants.

Al in 1970 publiceerde deze organisatie zijn 'guidelines on the minimum standards of internal control which should be maintained by organizations using a computer'.

In deze publicatie lanceerden de schrijvers het bekende top-down control-model: control areas → control objectives → minimum standards → control techniques.

In 1987 verscheen een compleet herziene versie, waaraan nog steeds een belangrijke betekenis kan worden toegekend.

In de studie worden 16 control-doelstellingen geformuleerd waarvan er 9 meer specifiek betrekking hebben op de informatiebeveiliging.

Deze control-doelstellingen worden in de concrete bedrijfssituatie vertaald in zogenaamde minimum standards (operationele eisen), die vervolgens met een welgekozen set van beveiligingstechnieken kunnen worden gerealiseerd.

Een tweede voorbeeld vormen de 'Control objectives for Trusted Computer Systems' geformuleerd door het Amerikaanse Department of Defense in het bekende 'Orange Book'.

Als belangrijkste doelstelling wordt gezien de computerindustrie aan te moedigen apparatuur en programmatuur en andere informatica-producten op de markt te brengen die aan hoge beveiligings-eisen voldoen. In het concept van de 'Trusted Computer Systems' worden de control objectives

- op een hoog abstractieniveau in een drietal categorieën onderscheiden, te weten:
- Security policy (informatiebeveiligingsbeleid)
 - Accountability (verantwoordingsfuncties en -mechanismen)
 - Assurance (naleving, controle, toezicht, zekerheid).

Ter illustratie volgt hier de tekst van de overkoepelende '*accountability control objective*':

Systems that are used to process or handle classified or other sensitive information must assure individual accountability whenever either a mandatory or discretionary security policy is invoked. Furthermore, to assure accountability, the capability must exist for an authorized and competent agent to access and evaluate accountability information by a secure means, within a reasonable amount of time, and without undue difficulty.

Het wordt van grote betekenis geacht dat deze doelstelling van control wordt uitgewerkt op het niveau van eisen dat aan informatica-producten (computers, telecom, software en dergelijke) moet worden gesteld. Met andere woorden er is vooral ook behoefte aan information security technology standards.

Het meest recente voorbeeld van de control-benadering treffen we aan in een publicatie van de Information Systems Audit and Control Foundation getiteld 'CobiT Framework'. Het acroniem CobiT staat voor Control objectives for information and related Technology. In deze publicatie van april 1996 wordt geconstateerd dat er zich de laatste jaren op het gebied van business control belangrijke ontwikkelingen hebben voltrokken.

Als voorbeelden dienen het COSO-rapport (US), het Cadbury-rapport (VK) en het CoCo-rapport (Canada). Daarnaast hebben zich in de loop van de tijd meer specifieke en beperkte control-modellen ontwikkeld bijvoorbeeld ter beheersing van de toepassing van informatietechnologie in een bedrijf of onderdelen daarvan zoals informatiebeveiliging. In CobiT worden deze aangeduid als 'focused control models'.

Het management heeft echter behoefte aan een omspannend en praktisch bruikbaar control-model.

In de CobiT-publicatie nu worden de focused control modellen geïntegreerd in een business control-model. Het eerder genoemde COSO-model speelt daarbij een belangrijke rol.

In het CobiT-raamwerk worden in een zevental werkdefinities de aandachtsvelden van control van informatietechnologie, als onmisbare component van business control, nader uitgewerkt. Ze worden aangeduid met de termen: effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance en reliability of information.

Voor een viertal zogenaamde 'domains': planning en organisatie, verwerving en implementatie, producten en ondersteuning en monitoring worden maar liefst 32 op bedrijfsprocessen georiënteerde control-doelstellingen geformuleerd volgens een straffe systematiek.

Het zal duidelijk zijn dat deze benadering vooral managers, gebruikers en auditors tot steun kan zijn.

Aldus is een interessant en overzichtelijk maar tegelijk complex boekje ontstaan dat ook een goed uitgangspunt biedt voor de aanpak van het vraagstuk van informatiebeveiliging. Van de 7 werkdefinities hebben er ten minste 4 hierop direct betrekking. Van de 32 business control objectives dragen zelfs 23 in meerdere of mindere mate hieraan bij.

Het CobiT framework is een eerste onderzoeksresultaat van een ambitieus project.

Voor een tweede en derde fase zijn onder meer aangekondigd richtlijnen voor 'self-assessment', een geautomatiseerde versie, uitbreiding van de control objectives en het identificeren van prestatie-indicatoren. Veel om naar uit te kijken!

Een korte blik op de inhoud van dit nummer

Vijf auteurs geven op verzoek van de redactie hun visie op en beschouwingen over het thema informatiebeveiliging. Ieder vanuit zijn eigen optiek en ervaringen.

Prof. Leenaars opent de rij met een artikel over informatiebeveiliging in het licht van recente IT-ontwikkelingen. Hij behandelt een aantal kernproblemen waarvoor de toepassing van moderne informatietechnologie ons stelt. Netwerken staan daarbij centraal. De schrijver doet dat

op een zeer overzichtelijke en inzichtelijke manier. De 'casual user' kan hier veel van opsteken.

Prof. Paans bespreekt het onderwerp informatiebeveiliging en de bijdragen van de IT-leverancier. Van de kwaliteit van zijn producten en diensten zijn wij allen in de eerste plaats afhankelijk. Tekortkomingen in de technologische infrastructuur zijn vaak niet of maar zeer ten dele te compenseren met organisatorische, procedurele en fysieke maatregelen. Collega Paans laat ons profiteren van zijn grote know-how en wijst op de belangrijke contributie van EDP-auditors, ook op het vlak van de beveiliging met behulp van informatietechnologie.

Collega *Kool* behandelt de informatiebeveiliging en de rol van de overheid. Deze rol omvat een externe en een interne taak. Op de externe taak, de overheid als stimulator, regelgever en toezichhouder wordt terloops ingegaan. De rol van de overheid ten aanzien van de beveiliging van de eigen informatievoorziening, gekenmerkt door vele grote en massale systemen, wordt uitvoerig besproken. Waaronder begrepen de functie van de overheidsaccountant in dat verband.

Mr. Enneking en Prof. Neisingh verkennen op een praktische wijze de relatie tussen informatica-recht en informatietechnologie. Ook de juridische risico's dienen te worden onderkend en adequaat te worden behandeld. De problemen die kunnen rijzen bij het gebruik van standaardpakketten, maatwerk in systemen en software en uitbesteding van de gegevensverwerking komen aan bod. Een samenwerking tussen de informatica-jurist en de EDP-auditor.

Hoogleraar *Van Kollenburg* en collega *Suerink* ten slotte behandelen de uitdijende rol van de accountant op de terreinen van informatiebeveiliging en internal control.

Vanuit de natuurlijke adviesfunctie, die onlosmakelijk is verbonden met de jaarrekeningcontrole, hebben accountants hun cliënten en de maatschappij veel te bieden.

De redactie hoopt dat velen dit speciale nummer zullen lezen en er in de praktijk een vruchtbaar gebruik van kunnen maken.

LITERATUUR

- Strous, L.A.M., (1993), Informatiebeveiliging: state of the art (II). In *Informatiebeveiliging: state of the art*, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.
- Zutphen, L.C. van, (1994), Ontwikkelingen in Informatietechnologie en Beveiliging, een blik in de toekomst, *De Accountant*, april.
- Nivra-geschrift 53, (1989), *Automatisering en Controle*, Deel VII. Kwaliteitsoordelen over Informatievoorziening, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.
- Boer, H. den en L.C. van Zutphen, (1995), *Business Control en Auditing*, Academic Service.
- De Nederlandsche Bank, (1988), *Memorandum Betrouwbaarheid en Continuïteit van de Geautomatiseerde Gegevensverwerking in het Bankwezen*, 3e Kwartaalverslag.
- Code voor Informatiebeveiliging*, (1994), Nederlands Normalisatie Instituut en Ministerie van Economische Zaken, november.
- Computer Control Guidelines*, (1987), Canadian Institute of Chartered Accountants, Toronto.
- Control Objectives for Trusted Computer Systems*, (1996), Defense Information Systems Agency, Internet, http://www.disa.mil/MLS/info/orange/ctrl_obj.html#ctrl_objs.
- CobiT: Control Objectives for Information and related Technology*, (1996), Information Systems and Control Foundation, Illinois USA.